

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОМС В УМОВАХ СТРЕСУ. ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ

DOI: 10.5281/zenodo.7266003

Стаття присвячена питанням управління персоналом в органах місцевого самоврядування в умовах стресу. Дослідження здійснюється в контексті відображення процесів, що пов'язані з запровадженням воєнного стану та широкомасштабним вторгненням росії. Одними з таких стали кадрові зміни персоналу місцевих рад та їх виконавчих органів. В рамках дослідження проаналізовано основні виклики для роботи посадових осіб місцевого самоврядування в умовах стресу. Серед іншого, йде мова про зміну підходів до управління, зміщення вектору з професійного на особистісний, що стосується страхів за своє життя, безпеку.

Стрес розглядається як сукупність захисних фізіологічних реакцій, які виникають в організмі тварин та людини у відповідь на вплив різних негативних факторів. Він зумовлює швидке старіння організму та викликає хвороби.

Аналізується поняття стресу, визначаються особливості стресових ситуацій у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування з врахуванням викликів воєнного часу; наводяться шляхи профілактики та управління стресами.

Досліджується сутність стресостійкості її джерела. Звертається увага на відповідні риси характеру особистості, якій притаманний високий рівень стресостійкості. Зазначається, що сучасні керівники органів місцевого самоврядування не приділяють належної уваги питанням подолання стресу на робочому місці та формуванню стресостійкості працівників. Так само і працівники органів місцевого самоврядування довгий час не задумувалися над наслідками тривалого переживання стресу для свого життя, здоров'я та професійної діяльності. В кращому випадку вони інколи шукали для себе якійсь інструмкмени та практики подолання стресу. Наведено засоби, які можуть бути застосовані в сучасних умовах для підвищення стресостійкості посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: стрес, стресостійкість, війна, органи місцевого самоврядування.

Chabak L.A.,

Candidate of philosophical sciences,
decentralisation and local self-government adviser
(Ukraine, Chernihiv),
chabakluda@gmail.com

Personnel management in local self-government bodies under stress.

Forming stress resistance

The article is devoted to issues of personnel management in local self-government bodies under conditions of stress. The research is carried out in the context of reflecting the processes associated with the introduction of martial law and the large-scale invasion of Russia. One of these was personnel changes in the personnel of local councils and their executive bodies. Within the framework of the study, the main challenges for the work of local self-government officials in stressful conditions were analyzed. Among other things, we are talking about changing approaches to management, shifting the vector from professional to personal, which concerns fears for one's life and safety.

Stress is considered as a set of protective physiological reactions that occur in the body of animals and humans in response to the influence of various negative factors. It causes rapid aging of the body and causes diseases.

The concept of stress is analyzed, the features of stressful situations in the professional activities of officials of local self-government bodies are determined, taking into account the challenges of wartime; methods of stress prevention and management are given.

The essence of stress resistance of its source is investigated. Attention is drawn to the relevant character traits of the individual, which is characterized by a high level of stress resistance. It is noted that modern heads of local self-government bodies do not pay due attention to the issues of overcoming stress at the workplace and building stress resistance of employees. In the same way, employees of local self-government bodies did not think about the consequences of prolonged stress for their lives, health and professional activities for a long time. At best, they sometimes looked for some tools and practices to overcome stress. Means that can be applied in modern conditions to increase the stress resistance of officials of local self-government bodies are given.

Key words: *stress, stress resistance, war, local self-government bodies.*

Постановка проблеми. Інтерес до досліджень впливу професійного стресу на державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування зберігається вже протягом кількох останніх десятиліть. І, здавалося, що ця тема загалом досліджена, а отже розроблено чіткі та зрозумілі механізми формування стресостійкості посадовців на робочому місці. Однак, 2022 рік приніс абсолютно нові, жахливі виклики для українського суспільства, а відтак з'явилися нові джерела стресу, нові виклики для представників органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій демонструє, що в Україні питання стресу та розвитку стресостійкості ґрунтовно досліджується представниками різних галузей наук: психології, філософії, соціології, державного управління тощо. До того ж, серед науковців немає одного підходу до аналізу стресостійкості та єдиного уявлення про її сутність. Наприклад, лише в рамках психології можна згадати гуманістичний, психоаналітичний, біхевіоральний, екзистенційний підходи. Серед науковців, які займалися їх дослідженням – М. Білова, О. Кравцова, Я. Плужник [див.: 1, 2, 3] та багато інших.

У фокусі уваги як вітчизняних так і зарубіжних вчених вже давно знаходиться і проблема професійного стресу. Зокрема, в Україні склалася ґрунтовна теоретична база вивчення питань стресу та формування стресостійкості в контексті діяльності різних професійних груп.

Наприклад, Ю.Теплюк акцентувала увагу на психологічних умовах розвитку емоційно-мотиваційного компонента стресостійкості у соціальних працівників різних вікових категорій [4], О. Камінська здійснила аналіз психологічних особливостей стресостійкості майбутніх психологів [5]. Н. Бурбан, І. Гузенко досліджували особливості стресостійкості та адаптивних здібностей до стресу майбутніх військовослужбовців [6]. А. Бондар, Н. Макаренко вивчали психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур) [7]. Ю. Максимюк розглядав професійний стрес у службовій діяльності персоналу державної прикордонної служби України [8].

Наявна і низка робіт, що спрямована на аналіз специфіки стресових ситуацій у державних службовців. Зокрема, Н. Липовська розглядала поняття та структуру стресової ситуації, визначала особливості стресових ситуацій у професійній діяльності державних службовців, шляхи профілактики та управління стресами [9]. Свою дисертацію присвятила психологічним умовам розвитку стресостійкості жінок – державних службовців Р. Шевченко [10]. На ресурсах особистості як чиннику стресостійкості державних службовців акцентовано увагу І. Дорош [11].

Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців досліджували Л. Карамушка, Д. Куриця [12].

Однак специфіка роботи посадових осіб місцевого самоврядування в контексті подолання стресу та реаліях воєнного часу не представлені в науковому дискурсі. Тобто, вітчизняні наукові дослідження не відображають повною мірою як тих процесів, що відбулися внаслідок реформи децентралізації, так і тих, що відбулися протягом останніх місяців, пов'язаних з широкомасштабним вторгненням росії.

Наразі найбільш широко питання стресу розкриваються через взаємодію з внутрішньо переміщеними особами, вразливими верствами населення та майже не торкаються представників місцевої влади, в тому числі з деокупованих громад та тих, що перебували в оточенні, яким довелося працювати в надзвичайних, жахливих умовах та приймати управлінські рішення. Однак, саме такий досвід може бути дуже важливим як в найближчому майбутньому так і в довгостроковій перспективі. Адже відновлення України неможливе без професіоналізму посадовців, які здатні приймати ефективні рішення в будь-яких умовах, не піддаючись на стресові чинники.

Відтак, *метою статті* є аналіз стресоутворюючих факторів та викликів, з якими зіткнулися посадові особи органів місцевого самоврядування України у сфері управління персоналом, формування їх стресостійкості в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Стрес, що розглядається як сукупність захисних фізіологічних реакцій, що виникають в організмі тварин та людини у відповідь на вплив різних негативних факторів є постійним супутником сучасної людини. Його вплив відчувається у різних сферах життя, а з огляду на останні виклики, з якими зіткнулася Україна, його хронічна форма стала характерною ознакою значної частини громадян.

Крім порушень сну, перепадів настрою, головних болів, проблем у спілкуванні, постійний стрес погіршує перебіг хронічних захворювань, таких як язва шлунку, захворювання серцево-судинної системи, гормональні порушення. Під негативним впливом стрес-факторів людина швидше старіє, адже стрес впливає на ті частини спадкового матеріалу в хромосомах, які відіграють ключову роль в процесі старіння клітин.

Зі стресом постійно стикаються посадовці, адже робота в форматі «людина – людина», необхідність прийняття рішень, тягар відповідальності є додатковими стресоутворюючими факторами. Тривале виконання службових обов'язків у постійній напрузі призводить до дезадаптації, зниження опору організму хворобам, нервово-психічного перенавантаження, суттєво впливає на підвищення рівня тривожності.

В цьому контексті варто звернути увагу саме на поняття професійного стресу. За Л. Джуел, професійний стрес – це напружений стан працівника, що виникає в нього внаслідок дії емоційнонегативних та екстремальних чинників, пов'язаних з виконуваною професійною діяльністю [13]. Фактично цей емоційний стан людини, що розглядається в контексті виконання її професійної діяльності, дуже суттєво впливає на якість виконання професійних обов'язків.

Затяжний професійний стрес зумовлює фізичне та емоційне виснаження, тобто, фактично призводить до професійного вигорання, яке розкривається через психологічні, психофізіологічні та поведінкові складові.

Важливо детально розуміти фактори, що впливають на формування стресових ситуацій. Зокрема, професійний стрес може бути спричинений несподіваною та напруженою ситуацією у трудовому колективі, конфліктними взаємовідносинами, інтелектуальним і емоційним перевантаженням.

Я. Плузник виокремлює такі чинники стресу як специфіка діяльності зі значним рівнем психічного напруження, соціальна роль особистості, що не відповідає її очікуванням, негативний соціально-психологічний клімат, нечітка організаційна структура [3].

Серед поширених причин стресу на роботі можна назвати і ненадійну роботу, ризик скорочення, велике навантаження, залякування зі сторони керівництва, відсутність самостійності, звичку засиджуватися на роботі, необхідність поспішати з виконанням роботи, погані умови роботи, шум, холод тощо, рутинну роботу, відсутність перспектив тощо. Призводить до стресу і страх критики.

Наразі додають стресу і власне військові виклики, безпосередня загроза життю та здоров'ю. При цьому залишається необхідність працювати, приймати рішення в стресових умовах, в умовах обмежених людських та матеріальних ресурсів, без попереднього досвіду переживання подібних подій.

Відтак, в Україні ми маємо ситуацію, коли людина опиняється в «подвійному» стресі – викликаному страхом за своє життя/ життя близьких осіб та виконанням посадових обов'язків на тлі військових загроз.

Тому посадовцям надзвичайно важливо виявити перші ознаки стресу, аби вчасно вжити запобіжних заходів, мінімізувати хоча б частину викликів. На жаль, через низьке розуміння важливості проблематики, зазначена проблема діагностується дуже пізно, тривалий час впливаючи на якість роботи працівника.

Тож для вчасного запобігання стресу чи зменшення його руйнівної дії важливо розуміти не лише причини, чинники його розвитку, але й ознаки стресового напруження, серед яких традиційно наводиться неможливість зосередитись, погіршення пам'яті, часте відчуття втоми, прояви роздратування, підвищена збудливість, швидке мовлення, головні болі або болі в спині, ділянці шлунка), відчуття недоїдання або втрата апетиту. [див.: 14].

При цьому фіксується зниження працездатності, втрата задоволення від роботи, порушення термінів її виконання, часте допущення помилок, дезорієнтація та дезорганізація, порушується перебіг пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, уваги, мислення), спостерігається складність щодо переключення і розподілення уваги, неадекватність емоційних реакцій тощо. Про наближення стресу можуть свідчити і такі побіжні ознаки як важкість у прийнятті рішень, запізнення на зустрічі та проблеми з вчасним виконанням роботи, можливість забути, в який карман поклали ключі, чи вимкнули офісну техніку, відчуття, що все валиться з рук та почастишали неприємності, насторожене ставлення до колег, тощо.

Окрім негативних ознак та функцій стресу варто розуміти і зворотну сторону явища. Попри важкі наслідки, до яких може призвести перебування людини в стресовій ситуації, варто зважати і на певну корисну функцію стресу. Адже стрес як і відчуття болю, попереджає про небезпеку; може мотивувати (наприклад, переміститися у більш безпечне місце, підготуватись до тесту, змінити роботу). Помірні стреси забезпечують оптимальну активацію головного мозку – розумові здібності, спонукають до пошуку нестандартних рішень. Здатний стрес і підвищити продуктивність праці (наприклад, швидко виконати завдання при наближенні «дедлайну»).

Використання корисної функції стресу та загалом здатність протистояти стресовим ситуаціям є надзвичайно важливими для посадової особи місцевого самоврядування в умовах сучасних викликів. Війна триває, а відтак постає необхідність тверезо оцінювати ситуацію та приймати управлінські рішення за умови існуючих викликів.

Тому надзвичайно актуальним постає розуміння сутності стресостійкості, яка визначається як здатність зберегти холодний розум в екстремальних ситуаціях, а також уміння відкинути особисті емоції у критичний момент та діяти, керуючись здоровим глуздом, не панікувати.

М. Білова розглядає стресостійкість як складну властивість особистості, що забезпечує можливість витримувати значні розумові, фізичні, вольові й емоційні навантаження, зберігаючи при цьому ефективність функціонування [1]. На думку Ю. Теплюк, стресостійкість, як системна динамічна властивість, визначає здатність людини справлятися із багатьма стресогенними ситуаціями, активно їх змінювати чи пристосовуватись до них без шкоди для свого здоров'я та зберігати ефективність виконуваної діяльності. Вона активізує емоційну, когнітивну та поведінкову сфери особистості [4]. Тобто, стресостійкість це й уміння професійно працювати в напруженому темпі, вирішувати водночас декілька завдань у жорстких часових межах, оперативно й професійно організувати процес їх виконання.

Якщо вести мову про джерела стресостійкості, то, як вже зазначалося вище, дослідниками представлено цілу низку різноманітних тенденцій, підходів. О. Кравцова, узагальнивши їх, наводить психоаналітичний – в рамках якого зміна рівня стресостійкості

корелює з придушенням сексуальних інстинктів людини; біхевіоральний – залежність від чинників зовнішнього середовища, позитивних чи негативних; екзистенційний – пов'язаний з пошуком сенсу життя, втрата якого впливає на зниження стресостійкості; гуманістичний – в основі якого взаємозв'язок між стресостійкістю та самоактуалізацією [2].

Стресостійкість може виступати як своєрідна компетентність посадової особи місцевого самоврядування. А.Львовичкіна зазначає, що вона сприяє підтримці функціональних резервів, збереженню ментального здоров'я, що підвищує продуктивність професійної діяльності [15].

Розвиток стресостійкості – індивідуальний процес, який залежить від багатьох чинників, свідомої здатності людини керувати власною поведінкою, уникати чи мінімізувати стресові фактори, справлятися зі сприйняттям негативних, трагічних подій. При цьому впливає на розвиток стресостійкості не лише зовнішня ситуація (наприклад, військові загрози), але й фізичний та емоційний стан людини (стан здоров'я тощо), її соціальні навички та вміння.

Для посадових осіб місцевого самоврядування усвідомлення необхідності формування такої якості як стресостійкість, приходить поступово. Більшість з них не знайома з відповідним поняттям та не володіє інструментами подолання та профілактики стресу. Чи скоріше не робить це усвідомлено. Як керівники так і служби управління персоналом (кадрові служби) ОМС також довгий час не звертали на цю проблематику уваги і лише останнім часом, після початку широкомасштабного російського вторгнення подекуди почали замислюватися над проблемою.

Адже саме тоді до традиційних стресоутворюючих факторів (зазначених вище), додалися й нові, пов'язані з військовими загрозами. Зокрема, надзвичайно гостро пошук інструментів подолання стресу постав для представників деокупованих територій, які продовжили свою роботу, однак, пережили гострі стресові події, пов'язані з окупацією, полоном чи вимушеним спілкуванням з ворогом, втратою чи пошкодженням житла, пораненням тощо та, подекуди, отримали травми, від яких тривалий час не могли оговтатись. Залишаючись нв території, яка була тимчасово оточена чи зайнята ворогом, багато хто з них продовжував виконувати свої повноваження, забезпечуючи доступними їм способами інтереси та життєдіяльність громади. Водночас, подвійне напруження: як посадовця, що зіткнувся з новими професійними викликами, та як людини, яка могла переживати страх за своє життя, безпеку та безпеку рідних, призводив до різних моделей поведінки, змушував підсвідомо шукати різні способи подолання стресу.

Їх досвід може бути доволі важливим у майбутньому, зокрема для тих, хто опинився чи опиниться в подібній ситуації.

Детальніше варто зупинитися на властивостях, рисах характеру особистості, якій властива стресостійкість. Наприклад, А. Боднар і Н. Макаренко ведуть мову про комплекс інтелектуальних, когнітивних, емоційних й особистісних якостей [7]. М. Білова наводить високий ступінь розвитку когнітивно-інтелектуальних якостей, гнучкість і абстрактність мислення, здатність до високої концентрації уваги, продуктивність оперативної пам'яті й опосередкованого запам'ятовування, уміння диференціювати істотне від другорядного, знаходити суттєві зв'язки між явищами. Також мова йде про емоційну стійкість, середній рівень тривожності, агресивності, переважання позитивних емоцій, ділова спрямованість та ін. [1].

Впливає на стресостійкість здатність особистості до зміни життєвих орієнтацій, уміння прогнозувати не лише успіхи, а й втрати, готовність до спілкування з різними людьми, вміння розслаблятися для зняття психологічної напруги, втоми, розділяти поняття «робота» та здоров'я, налаштовуватися на позитивні образи і витісняти негативні, почуття гумору, здатність за необхідності говорити «ні».

Людина з такими якостями може протистояти діям інших людей (керівників і колег), відбивати несправедливу критику, не реагувати на неї.

Високий рівень стресостійкості окремих посадовців зумовлюється поєднанням низки вищезазначених факторів, особистісних якостей з безперервним саморозвитком, підвищенням рівня компетентності та набуттям досвіду.

Як виявилось, пошуку шляхів подолання стресу працівниками органів місцевого самоврядування не є простим та однозначним. Причому основні складнощі здебільшого виникають не в організаційно-технічному плані. Для багатьох керівників, зокрема, сільських, селищних голів це питання ще не є нагальним та очевидним. Як показує практика, сучасні керівники органів місцевого самоврядування, в переважній більшості, не приділяють належної уваги засобам подолання стресу своїми працівниками, формуванню їх стресостійкості. Більше того, зачасту вони не усвідомлюють важливості профілактичних дій у цьому напрямі. Не приділяється належної уваги і самому процесу подолання стресу посадовими особами та реалізації комплексу заходів, спрямованих на формування їх стресостійкості. І набір інструментів використовується досить обмежений. Відтак дуже частими є ризики професійного вигорання співробітників.

Варто звернути увагу на багатогранність професійного стресу. Серед різновидів дослідники, наприклад, зазначають інформаційний, комунікаційний, емоційний. Виникнення інформаційного стресу пов'язано з інформаційними навантаженнями, які заважають посадовцю належним чином сфокусуватися на виконанні завдань та прийнятті рішень. Комунікаційний різновид стресу пов'язаний з проблемами ділового спілкування та може знаходити свій прояв в дратівливості, неефективному та напруженому спілкуванні з керівництвом, підлеглими, колегами. Емоційний аспект стресу пов'язується з виникненням реальної чи уявної загрози, переживаннях провини, гніву, образи в умовах професійної взаємодії. Фактично, за нинішніх умов кожен з цих різновидів зазнає впливу чинника військової загрози.

Водночас, в сучасній управлінській діяльності існує значна кількість ефективних видів та засобів подолання стресу. Серед них: створення гарних умов роботи, комфорту на робочому місці, фізичне розвантаження (невеликі вправи для розслаблення м'язів тощо), можливості для переключення, зміни обстановки, висловлення емоцій, обов'язковий відпочинок, харчування та ін. Дуже важливим є елемент спілкування – з колегами, друзями для зняття стресового напруження. Для профілактики стресу важливо якомога більш чітко зрозуміти причини тривоги, паніки; визначити ситуації, яких працівник уникає чи боїться; оцінювати природу конкретних симптомів, їх частоту і важкість; наявність супутніх факторів (депресії, зловживання алкоголем тощо).

Що ж до сучасної ситуації, то варто розуміти, що відчувати тривогу, занепокоєння та страх, коли навколо бойові дії, а країна в стані війни з північним сусідом, є абсолютно нормальною, прийнятною реакцією.

Для мінімізації наслідків стресу та панічних настроїв в умовах нинішньої ситуації варто зосередитись на тому, що можна контролювати (створення відносно безпечних умов, турбота про близьких та рідних), не забувати про дотримання режиму дня та сну, виконання хоча б мінімальних фізичних активностей, спілкуватися та підтримувати тих, хто перебуває там поруч, сприймати критично та споживати лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Варто звертати увагу на колег, які перебувають у стані стресу та надавати їм підтримку. Варто пам'ятати, що не існує універсального методу, як позбутися від стресу і тривоги, але всі способи в сукупності дають хороший результат.

Війна – тривалий процес. І наразі ще відсутній універсальний та ефективний алгоритм подолання таких стресових факторів. А відтак, тривалий час може спостерігатися деструктивний вплив професійного стресу на поведінку посадових осіб та результати їх професійної діяльності.

Висновки. Питання подолання стресу у посадових осіб органів місцевого самоврядування наразі є надзвичайно актуальним. Більше того, нові дослідження та практичні розробки в цьому напрямі є вкрай необхідними.

Наразі перспективним виглядає подальше дослідження психологічних технік та прийомів першої допомоги в умовах гострих стресових ситуацій; профілактики та корекції стресових станів в умовах професійної діяльності на тлі військової загрози, застосування практичних профілактичних інструментів як на загальноорганізаційному так і на індивідуальному рівнях.

Адже керівники органів місцевого самоврядування наразі ще недостатньою мірою розуміють важливість проблеми, необхідність роботи з працівниками у напрямку формування їх стресостійкості. Водночас і працівники органів місцевого самоврядування довгий час не задумувалися над наслідками тривалого переживання стресу для свого життя, здоров'я та професійної діяльності, дуже зрідка вивчали інструменти подолання стресу, в кращому випадку, підсвідомо, інтуїтивно шукали для себе якісь практики. В той же час широкомасштабне російське вторгнення, останні кадрові зміни персоналу місцевих рад, їх виконавчих органів, що відбулися в умовах воєнного стану змусили шукати нові підходи та засоби щодо подолання стресу. І пошук цих засобів продовжується.

Список використаних джерел

1. Білова М.Е. Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій): автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Одеса, 2007. 21 с.
2. Кравцова О.К. Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи. *Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки*. 2019, № 7, С. 98–117.
3. Плужник Я.А. Соціально-психологічні детермінанти організаційно-управлінських стресів. Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05, Луганськ, 2011. 20 с.
4. Тептюк Ю.О. Психологічні умови розвитку стресостійкості у соціальних працівників різних вікових категорій. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова* Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 12 (57) [Електронний ресурс]. *Enpuir.npu.edu.ua* URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34212/111-121_Teptiuk_Yuliia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Камінська О. Психологічні особливості стресостійкості майбутніх психологів. *Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова*. 2021 [Електронний ресурс]. *Enpuir.npu.edu.ua* URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34176/Kaminska.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Бурбан Н., Гузенко І. Особливості стресостійкості й адаптивних здібностей до стресу майбутніх військовослужбовців. *Педагогіка і психологія професійної освіти*. 2019. № 1. С. 105–116.
7. Боднар А.Я., Макаренко Н.Г. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур). *Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота*. 2013. № 149. С. 49–56.
8. Липовська Н.А. Особливості управління стресами в професійній діяльності державних службовців. *Публічне адміністрування: теорія та практика*. [Електронний ресурс]. *Dridu.dp.ua* URL: <http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10lnadds.pdf>
9. Шевченко Р.М. Психологічні умови розвитку стресостійкості жінок – державних службовців. Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Київ, 2020. 22 с.
10. Дорош І.М. Ресурси особистості як чинник стресостійкості державних службовців. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2020. № 2 (8). С. 144–152.
11. Карамушка Л.М., Куриця Д.І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2013. № 1. С. 112–125.

12. Джуэл Л. Индустриально-организационная психология. СПб.: Питер, 2001. 720 с.
13. Стрес, його вплив на людину та допомога під час виникнення. Одеський обласний центр громадського здоров'я 2019 [Електронний ресурс]. *Healthcenter.od.ua* URL: <https://healthcenter.od.ua/psychichne-zdorovya/stres/>.
14. Львовичкіна, А. Здатність діяти у стресових ситуаціях як професійна компетентність соціального працівника. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота*. 2017. № 2. С. 10–13.
15. Максимюк Ю.О. Професійний стрес у службовій діяльності персоналу державної прикордонної служби України. *Держава та регіони. Серія: Державне управління*. 2012. № 4 (40) [Електронний ресурс]. *Pa.stateandregions.zp.ua* URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/8.pdf

References

1. Bilova, M.E. (2007). *Psykholohichni osoblyvosti osib z riznym rivnem stresostiikosti (na prykladi pratsivnykiv stresohennykh profesii)*. [Psychological features of people with different levels of stress resistance (on the example of workers in stressful professions)]. Extended abstract of candidate's thesis. Odessa [in Ukrainian].
2. Kravtsova, O.K. (2019). *Stresostiikist osobystosti yak psykholohichni fenomen: osnovni teoretychni pidkhody* [Personality stress resistance as a psychological phenomenon: basic theoretical approaches.]. *Visnyk pislidyplomnoi osvity. Serii: Sotsialni ta povedinkovi nauky – Bulletin of postgraduate education. Series: Social and behavioral sciences*, 7, 98–117 [in Ukrainian].
3. Pluzhnyk, Ya.A. (2011). *Sotsialno-psykholohichni determinanty orhanizatsiino-upravlinskykh stresiv*. [Socio-psychological determinants of organizational and managerial stress]. Extended abstract of candidate's thesis. Luhansk [in Ukrainian].
4. Teptiuk, Yu.O. (2020) *Psykholohichni umovy rozvytku stresostiikosti u sotsialnykh pratsivnykiv riznykh vikovykh katehori*. [Psychological conditions for the development of stress resistance in social workers of different age categories.]. *Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova – Scientific journal of the NPU named after M.P. Drahomanov*. Vol. 12 (57) *Npuir.npu.edu.ua* Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34212/111-121_Teptiuk_Yuliia.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].
5. Kaminska, O. (2021). *Psykholohichni osoblyvosti stresostiikosti maibutnykh psykholohiv*. [Psychological features of stress resistance of future psychologists.]. *Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova – Scientific journal of the NPU named after M.P. Drahomanov*. *Enpuir.npu.edu.ua* Retrieved from <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34176/Kaminska.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [in Ukrainian].
6. Burban, N., Huzenko, I. (2019). *Osoblyvosti stresostiikosti y adaptivnykh zdibnostei do stresu maibutnykh viiskovosluzhbovtiv*. [Peculiarities of stress resistance and adaptive abilities to stress of future military personnel]. *Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of professional education*, 2019, 1, 105–116 [in Ukrainian].
7. Bodnar, A.Ia., Makarenko, N.H. (2013). *Psykholohichni osoblyvosti stresostiikosti predstavnykiv stresohennykh profesii (na prykladi pratsivnykiv pryvatnykh okhoronnykh struktur)* [Psychological features of stress resistance of representatives of stressful professions (on the example of employees of private security structures)]. *Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota – Proceedings. Pedagogical, psychological sciences and social work*, 2013, 149, 49–56. [in Ukrainian].
8. Lypovs'ka, N.A. (2010). *Osoblyvosti upravlinnia stresamy v profesijnij diial'nosti derzhavnykh sluzhbovtiv* [Features of stress management in the professional activities of civil servants] *Publichne administruvannya: teoriia ta praktyka*. [Public Administration: Theory and Practice]. *Www.dridu.dp.ua* Retrieved from: <http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10Inadds.pdf>. [in Ukrainian].

9. Shevchenko, R.M. (2020). Psykholohichni umovy rozvytku stresostiikosti zhinok – derzhavnykh sluzhbovtiv [Psychological conditions for the development of stress resistance of women civil servants.]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].
10. Dorosh, I.M. (2020) Resursy osobystosti yak chynnyk stresostiikosti derzhavnykh sluzhbovtiv. [Personal resources as a factor in stress resistance of civil servants]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politehnika". Seriiia "Problemy ekonomiky ta upravlinnia" – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series "Problems of economics and management"*, № 2(8), 144–152. [in Ukrainian].
11. Karamushka, L.M., Kurytsia, D.I. (2013). Psykholohichni chynnyky profesiinoho stresu u derzhsluzhbovtiv [Psychological factors of professional stress in civil servants]. *Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnyimi systemamy – Theory and practice of social systems management*, 1, 112–125. [in Ukrainian].
12. Dzhuvel, L. (2001). Yndustrialno-orhanyzatsyonnaia psykholohyia [Industrial and organizational psychology]. SPb.: 720 p. [in Ukrainian].
13. Stres, yoho vplyv na liudynu ta dopomoha pid chas vynyknennia (2019) [Stress, its impact on a person and help when it occurs.]. Odeskyi oblasnyi tsentr hromadskoho zdorovia. *Healthcenter.od.ua*. Retrieved from <https://healthcenter.od.ua/psychichne-zdorovya/stres/> [in Ukrainian].
14. Lovochkina, A. (2017) Zdatnist diiaty u stresovykh sytuatsiiakh yak profesiina kompetentnist sotsialnoho pratsivnyka. [The ability to act in stressful situations as a professional competence of a social worker.]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsialna robota – Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Social work*, 2, 10–13. [in Ukrainian].
15. Maksymiuk, Yu.O. (2012) Profesiinyi stres u sluzhbovii diialnosti personalu derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [Professional stress in the official activities of the personnel of the state border service of Ukraine]. *Derzhava ta rehiony. Seriiia: Derzhavne upravlinnia – State and regions. Series: Public administration*, 4 (40). *Pa.stateandregions.zp.ua* Retrieved from http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/8.pdf [in Ukrainian].